

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRAUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA JIZZAX VILOYATIDA BANDLIK VA UNING BA‘ZI KO‘RINISHLARI

Aynaqulov Husniddin Abduxamidovich
Jizzax Politexnika Instituti katta o‘qituvchisi
aynaqulov1975@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada oilaviy pudratning iqtisodiy tizimlardagi alohida o‘rni uning mikroiqtisod bilan so‘ngra makroiqtisod bilan uyg‘unlashuv asoslari, shuningdek, pandemiya davrida oilaviy sharoitlarda uy mehnatini tashkil etish yo‘nalishlari hamda oilaviy pudratni tashkil qilishning ko‘lamlari va ta‘lim-tarbiya jihatidan uning ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy jihatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Pandemiya, inqiroz, uy xo‘jaligi, oilaviy pudrat, mikro va makroiqtisod, mehnat resurslari, inson kapitali, bozor konyukturasi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab o‘z taraqqiyot strategiyasida nazarda tutilgan va unga ko‘ra amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, davlat mulkini xususiylashtirish va xususiy tadbirkorlikga keng yo‘l ochish natijasida ko‘p ukladli iqtisodiyot shakllandi va faoliyat ko‘rsatmoqda. Unda turli tarmoq va sohalarga mansub bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari shaklidagi yirik korxonalar bilan birga aholi tashabbusi bilan barpo etilgan mas‘uliyati cheklangan jamiyatlar, xususiy korxonalar toifasidagi kichik tadbirkorlik korxonalar xususan, oilaviy pudrat asosidagi xo‘jalik sub‘ektlari asosiy o‘rin tutadi.

Mamlakatimizda xattoki, pandemiya sharoitida xam karantin qoidalarini saqlagan holda uy mehnatini rivojlantirishga va uning institutsional asoslarini yaratishga muhim ahamiyat berildi. Bu borada ish beruvchi korxonalar uchun ham, oilaviy pudrat asosidagi ish yurituvchi aholi uchun ham rag‘batlantirishning yaxlit va ta‘sirchan tizimi yaratilgan. Bugungi bosqichda oilaviy pudrat sohasi bandlik va oila budjeti daromadlarini oshirishning qo‘shimcha manbaiga aylanib borayotganini hech kim inkor etolmaydi. Ayni vaqtda oilaviy pudrat fuqarolarni, birinchi navbatda, xotin-qizlar, ayniqsa ko‘p bolali ayollarni, yordamga muhtoj nogironlar va mehnat qobiliyati cheklangan boshqa shaxslarni ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish faoliyatiga jalb etish uchun muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. Shularni hisobga olgan holda, oilaviy pudrat asosida xo‘jalik yuritadigan faoliyatlar ko‘lamini yanada kengaytirish, ular imkoniyatlarini to‘liq

izga soluvchi yo‘nalishlar va usullarni qidirib topish, hamda amalga joriy etish karantin paytlarida mamlakatimizda iqtisodiy inqirozga yuz tutmaslikning yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy jihatdan qaraganda, uy xo‘jaligi bu oilada yuritilib faoliyatini olib boradi, lekin buni ro‘zg‘ordagi xo‘jalik ishlari deb tushunish noto‘g‘ri, chunki bu tushuncha iqtisodiy faoliyat yurituvchi oilaviy mexnat sub‘ektini anglatadi. Uy xo‘jaligining aksariyat qismini oilaviy pudrat asosida ishlovchilar tashkil etadi.

Oilaviy pudratning iqtisodiy mazmuni shundan iboratki, u pirovard maxsulot ishlab chiqarish jarayonida oilaviy pudrat a‘zolari bilan yirik xo‘jalik sub‘ekti o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar, ya‘ni kooperatsiya shakllaridir. Oilaviy pudrat mikro (kichik doiradagi) iqtisodning bir ko‘rinishi deb qaraladi. O‘z navbatida esa mikroiqtisodga makroiqtisod, ya‘ni mamlakatning milliy iqtisodi bog‘liq bo‘ladi. Shu sababdan ham oilaviy pudratning milliy iqtisodiyot uchun ahamiyati katta va buni uning mehnat resurslarini yetkazib berish, ya‘ni inson kapitalini shakllantirish, iste‘mol etish va uy xo‘jaligini yuritish, shuningdek ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish kabi funksiyalarini bajarishida ko‘rish mumkin.

1-chizma. Inson kapitali va uning kelajak yo‘nalishlari
(muallif tomonidan ishlab chiqilgan)

Mamlakatimizda oilaviy pudratni yo‘lga qo‘yishning imkoniyatlari juda keng, chunki istiqomat qilayotgan aholi tarkibida mehnat yoshidagilar 50 % dan ko‘proqni tashkil qiladi. Har yili oilalardan 120 ming nafar mehnat yoshiga yetgan kishilar mehnat resurslari safiga qo‘shilib boradi [1].

Ilmiy tadqiqot natijalaridan shu narsa aniqlanganki, oilaviy pudrat usulida ular kam salmoqqa ega bo‘lganligi uchun, qolaversa bozor talablariga, bozor konyukturasiga tez moslasha olishi bilan eng yaxshi natijalarga erishadi. Shu bois, oilaviy pudrat a‘zolari soni 8-12 kishi atrofida bo‘lishi kerak. Bu esa o‘z navbatida, mustaqillik, mas‘uliyat va manfaatdorlik kabi boshqaruv tamoyillarining uyg‘unlashuvini keltirib chiqaradi. Oilaviy pudrat azaldan O‘rta Osiyo respublikalarida sabzavotchilikda, ipak qurti boqishda, shuningdek kartoshka yetishtirishda keng qo‘llanilib kelingan va mavjud mehnat resurslaridan oqilona foydalanish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ko‘paytirish usullaridan biri sifatida o‘zini oqlagan.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda oilaviy pudratni yo‘lga qo‘yish uchun iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlaridan qishloq

xo‘jaligida (xususan, dehqonchilikda, chorvachilikda), qurilishda, sanoatda, agrosanoatda, shuningdek, xizmatlar ko‘rsatishda keng miqyosdagi imkoniyatlar mavjud. Chunki mazkur tarmoqlarga qarashli xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar iqtisodiyotning asosiy negizini tashkil etadi. Xususan, 2021 yilda yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi sanoat tarmog‘ida 11,3 %, qishloq xo‘jaligida 56,1 %, qurilishda 7,2 %, xizmatlar ko‘rsatish sohasida 25,4 % ni tashkil etdi.

Jizzax viloyatida qishloq xo‘jaligining paxtachilik, chorvachilik va kartoshka yetishtirish, poliz ekinlarini yetishtirish kabi turlari keng rivojlangan. Xususan, viloyatning sug‘oriladigan cho‘l hududlari (Mirzacho‘l, Paxtakor, Do‘stlik, Arnasoy, Zafarobod, Zarbdor va h.) asosan paxtachilik va poliz mahsulotlari yetishtirishga, viloyatning lalmikor hududlari esa asosan chorvachilikka ixtisoslashtirilgan. Chunki, sug‘oriladigan hududlarda yerning zaxligi sababli chorvachilikning ko‘p kasalliklarga chalinishi oqibatida undan chorvachilik tarmog‘i bo‘yicha samarali xo‘jalik yuritishda foydalanib bo‘lmaydi. Aksincha, lalmikor xududlarda chorvachilik tarmog‘ini xo‘jalik yuritishda rivojlantirishning imkoniyatlari mavjud bo‘lib, biroq dehqonchilikni yo‘lga qo‘yib bo‘lmaydi. Shularni hisobga olib, sug‘oriladigan yerlarda o‘z faoliyatini yuritayotgan dehqon-fermer xo‘jaliklari chorva mollarini rivojlantirish uchun lalmikor dasht sharoitida o‘z faoliyatini yuritayotgan chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo‘jaligi bilan chorva mollarini boqib berish sharti bilan pudratchi sifatida oilaviy pudrat asosida, lalmikor dasht sharoitida o‘z faoliyatini yuritayotgan chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo‘jaligi esa cho‘l sug‘oriladigan hududlarda chorva mollari uchun ozuqa yetishtirib berish sharti bilan pudratchi sifatida oilaviy pudrat asosida kooperatsiya shartnomasining ikki tomonlama imzolashi mumkinki, bu esa o‘z navbatida xalqimizning bandligini ta‘minlashda, shuningdek oilaviy daromadlarining o‘sishi oqibatida pandemiya sharoitida iqtisodiy inqirozga yuz tutmaslikning asosiy omillaridan biri xisoblanadi.

Oilaviy pudratning ijobiy jihatlaridan yana biri shundaki, ish kuchiga bo‘lgan mavsumiy talabni qondiradi, ishga qo‘shimcha ishchi kuchlari – maktab, akademik litsey va kasb-hunar kolejlari o‘quvchilarini, shuningdek, oliy ta‘lim muassasalarining talabalarini, ijtimoiy ishlab chiqarishda muntazam ishtirok etmaydigan fuqarolarni jalb etish imkoniyatida namoyon bo‘ladi. Bu esa dehqonchilik mahsulotlarini yig‘ishtirib olishda asosan qo‘l keladi. Xizmat ko‘rsatish sohasida ham oilaviy pudratni keng yoyish mumkin, masalan umumiy ovqatlanish shaxobchalarida, texnik xizmat ko‘rsatishda, savdo shaxobchalarida ijaradagi yo‘lovchi transportlarida oilaviy pudratning afzallik tomonlari borki, bu jarayon odatda, ularning qarindoshlik rishtalari, o‘zaro bir-birini qo‘llashga tayanganliklari bilan izohlanadi.

Oilaviy pudratning yalpi ichki mahsulot sur‘atini oshrishdan tashqari, uning

ham ijtimoiy-iqtisodiy ham ma'naviy-ma'rifiy tomonlari mavjud.

Ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan, oilaviy pudrat asosidagi qilingan ishlar natijasida olingan daromaddan ulushbaychilik qoidalariga binoan, oila mulki shakllanadi, so'ngra umumiy daromadning jamg'arilishi asosida ko'payib boradi. O'z navbatida, oilaviy pudrat mehnatlarining hosilasi sifatida shakllangan oila mulki - mamlakat milliy boyligining tarkibiy qismi hisoblanadi [2].

Aqliy va jismoniy qobiliyatga asoslangan oilaviy pudratning aholi yashash tarzini oshirishda, ayniqsa pandemiya sharoitida iqtisodiy inqirozga yuz tutmaslikda juda ko'plab qulay tomonlari borki, buning uchun uni rivojlantirishga ko'maklashishning quyidagi potensial imkoniyatlariga e'tibor qaratilishi kerak:

- mintaqalarning potensial imkoniyatlariga qarab tarmoqlar ichida yoki tarmoqlararo oilaviy pudrat yo'lga qo'yilishi va bu jarayon davlat boshqaruv idoralari tomonidan amalga oshirilishi kerak;

- xo'jalik yuritishning bozor mexanizmlarini kengaytirish;

- oilaviy pudratchilarning innovatsion faoliyatini kengaytirish uchun moliyaviy mexanizmlar va rag'batlardan foydalanish;

- kasbga oid yo'nalishlar bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi maxsus kurslarni tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aynakulov M.A., Abduxamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy hozyaystvuyushchikh sub'ektov. «Molodoy uchenyy». Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal. Spes vypusk Djizakskiy politexnicheskiy institut. 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50. // Aynakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy hozyaystvuyushchikh sub'ektov. "Molodoy uchenyy". International scientific journal. Spetsvypusk Dzhizak Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) S. 48-50.

2. Muxitdinov A.B. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va samaradorligini oshirishda motivatsiyaning roli. "Xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion va raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish muammolari" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami (V-qism) (2021 yil 19-20 fevral). Samarqand -2021. // Mukhitdinov A.B. The role of motivation in the development and improvement of the efficiency of the service sector. Collection of materials of the international scientific and practical conference "Problems of development of the service sector in the conditions of innovative and digital economy" (Part V) (February 19-20, 2021). Samarkand-2021.